

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH
SITI NOR KHALISAH
NIM. 180101110244**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S. PD., M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat yang digunakan:
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat Tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan yang digunakan:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

DIVISI PINOPHYTA

Sifat utama dari divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (stobilus) atau pada tangkai diantara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistillum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.

2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia)
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina.

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Contohnya: pakis haji (*Cycas rumpii* Miq.)

- a. Cycadopsida

Kelompok tumbuhan ini mulai muncul menjelang akhir zaman Palaeozoikum. Habitus menyerupai palma, batang berkayu, tidak atau sedikit sekali bercabang, teras besar, empulur korteks tebal dan mengandung saluran resin. Ukuran daun besar tersusun dalam roset batang, majemuk, daun berbagi menyirip atau menyirip, daun muda tergulung seperti daun paku, Sporofil tersusun dalam strobilus yang berumah dua. Strobilus selalu Terminal, tanpa bagian-bagian yang menyerupai daun pada pangkalnya. Biji terdapat pada megasporofil bergabung dalam strobilus (sporofil berbentuk sisik dengan dua bakal biji) kecuali pada *Cycas* megasporofil tersusun spiral pada batang begitu juga pada mikrosporofil tersusun dalam strobilus jantan. Jumlah ovuli dua atau lebih pada tiap megasporofil. Mempunyai dua ovulum, Kelas ini hanya terdiri dari 1 Ordo Cycadales dengan 1 famili Cycadaceae. Spesies yang termasuk kelompok Cycadopsida yaitu *Cycas rumphii*.

Gambar 1. Pakis Haji Strobilus Jantan
(Sumber Agamnp, 2018)

Gambar 2. Pakis Haji Strobilus Betina
(Sumber Arlina, 2015)

Gambar 3. Pakis Haji (*Cycas rumpii* Miq.)
(Sumber Ummu Najla Gazhy, 2013)

2. Sub divisio Pinophytina.

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrombili tunggal, dan ovul dengan sari integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida. Contohnya: Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

Gambar 4. Pinus Strobilus jantan
(Sumber Hani Hanifiyah, 2012)

Gambar 5. Pinus Strobilus Betina
(Sumber David Pasaribu, 2017)

3. Sub divisio Gnetophytina.

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales. Contohnya: Melinjo (*Gnetumgneon* L.)

Gambar 6. Buah Melinjo
(Sumber Sarah R. Megumi, 2017)

Gambar 7. Bunga Melinjo
(Sumber Kahiyang, 2018)

Tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomis, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Pinophyta banyak yang memanfaatkan kayunya sebagai tanaman hias, sumber makanan, dan pengobatan.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Pakis haji Betina (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

b. Batang pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

c. Daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Ujung daun
- d. Tepi daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Ghazy, 2013)

d. Bunga pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Tangkai strobilus
- d. Ovulum

2) Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Ovulum

(Sumber: Hanifiyah, 2011)

e. Biji pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kulit
- b. Biji

(Sumber: Recca, 2019)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Akar pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Cabang akar
- b. Pangkal akar

(Sumber: Pixabay, 2019)

b. Batang pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Flodambricourt, 2019)

c. Daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tangkai daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun

(Sumber: Kvbaskar, 2019)

d. Bunga pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Tangkai strobilus
- d. Sisik
- e. Sayap

2) Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Tangkai strobilus
- d. Sisik
- e. Sayap

(Sumber: Rahmiati, 2014)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Akar melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Cabang akar
- b. Pangkal akar

(Sumber: Malik, 2017)

b. Batang melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Ucihadianto, 2018)

c. Daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tangkai daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tangkai daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Okezone.com, 2016)

d. Bunga melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Tangkai strobilus

2) Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina
- c. Tangkai strobilus

(Sumber: Cahyati, 2012)

e. Buah melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

(Sumber: Okezone.com, 2016)

TABEL HASIL PENGAMATAN

No.	Ciri-Ciri	Pakis Haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial (menahun)	Pirenial (menahun)	Pirenial (menahun)
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan bekas daun	Beralur	Lepas kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Licin perkamen	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau kekuningan	Hijau muda	Hijau tua
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-

7.	Sifat buah	Semu	-	Sejati tunggal
8.	Strobilus	Betina	Betina dan jantan	Betina

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Cycadophyta
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Family	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.
Sumber	: Cronquist, 1983

Berdasarkan hasil pengamatan, pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu, perdu yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai beberapa batang bercabang dari dekat akarnya, perdu mempunyai perbedaan dengan batang diantara ciri perdu tingginya dibawah 6 meter, tetapi perdu mempunyai jumlah dedaunan yang lebih lebat yang dibentuk oleh banyak cabang-cabang berdaun yang tumbuh berdekatan. Periodisitas pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan menahun (pirenial), pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sistem perakaran dari pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berupa serabut, akar serabut yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang atau bukan berasal dari calon akar yang asli.

Sifat pada batang pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) tegak lurus, karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas.

Sifat pada daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai tata letak roset batang, roset batang yaitu jika daun yang rapat berjejal-jejal terdapat pada ujung batang. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (Petiolus), helaian daun (Lamina), dan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) tidak memiliki pelapah daun (Vagina). Bentuk daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) bangun garis, karena penampangnya melintang pipih dan daunnya amat panjang. Pangkal daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) runcing karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk bangun garis. Ujung daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) runcing karena kedua tepi daun dikanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit keatas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Tepi pada daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) licin dan warnanya hijau kekuningan.

Sifat bunga pada pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai buah yang bersifat semu karena buahnya terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang akhirnya menjadi lebih dominan menjadi bagian utama buah tersebut.

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) sebagai tanaman hias, pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mampu bertahan selama kurang lebih sepuluh tahun. Tanaman pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) mempunyai banyak manfaat

salah satunya adalah menjadi karbohidrat utama dan menjaga kecerdasan otak karena pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki kandungan omega 3 yang sangat baik untuk meningkatkan kecerdasan otak.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2007) pinus atau *Cycas rumphii* (pakis haji). *Cycas rumphii* mulai muncul menjelang akhir zaman paleozoikum hipud di daerah tropis dan subtropis. Habitusnya menyerupai palma, berkayu, atau tidak sedikit bercabang, teras besar, dan korteks tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang membentuk lingkaran. Daun tersusun dalam rozet batang, berbagi menyirip atau menyirip. Yang masih muda tergulung seperti daun paku. Sporofil tersusun dalam strobillus.

Arah tumbuh batangnya tegak lurus dengan pola percabangan monopodial. bentuk batang bulat (teres). Daun termasuk daun majemuk menyirip (paripinnatus). anak daun menyirip (peninervis) duduk daun roset batang. Pada daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku. Bunga termasuk monoecus.

Menurut (Pratiwi, 2007) strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaanya tersusun rapat berkayu, dipermukaanya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat. Struktur reproduksi *Cycas rumphii* mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diesis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda.

Kunci Determinasi:

Jabaran dari kunci determinasi dari Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.), yaitu:

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. dengan daun yang jelas7
- 7a. tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas.....8
- 8a. bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karangan bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom **14. Cycadaceae.**

Pakis Haji (*Cycas rumphii* L.): 1 - 1b - 2 - 2b - 3 - 3b - 4 - 4b - 6 - 6b - 7 - 7a - 8a - 14. Famili Cycadaceae.

14. Famili Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

1. *Cycas*

Pohon bercabang atau tidak, tinggi 1-6m Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam, anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk

sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal kurang lebih 15 cm, makin ke atas menyempit kuat, benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk biji, berakhir pada ujung yang mambengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, cokelat oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias. Pakiss haji, Ind, S, Pakis dongol, J.

Cycas rumphii Miq.

Catatan: Yang ditanam terutama eksmpilar yang betina, karena bunga jantan berbau tidak enak. Buahnya juga dimakan. Yang lain, jenis yang berasal dari Jepang, ditanam sebagai tanaman hias di halaman dan kuburan, ***Cycas revoluta* Tunb.**, dapat dikenal kembali oleh karena anak daun jauh kurang lebarnya, telur dengan rambut vilt dan daun buah yang bercangap menjari dalam.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Ceniferophyta
Kelas	: Pinopsida
Ordo	: Pinales
Family	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.
Sumber	: Cronquist, 1983

Berdasarkan hasil pengamatan, pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon, pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Periodisitas

pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tumbuhan menahun (pirenial), pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sistem perakaran dari pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) berupa tunggang, tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) tegak lurus, karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) bulat, permukaan pada batangnya kasar, beralur dan retak-retak.

Sifat pada daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai tata letak daunnya tersebar, karena pada buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut tersebar (Folia sparsa). Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (Petiolus) dan helaian daun (Lamina), dan pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) tidak memiliki pelapah daun (Vagina). Bentuk daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) bangun jarum serupa dengan bangun paku tetapi lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) tumpul karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk bangun jarum. Ujung daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) runcing karena kedua tepi daun dikanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit keatas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Tepi pada daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) rata karena tidak mempunyai torehan. Tekstur daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) kasap serta urat daun yang sejajar dan warna daun hijau muda.

Sifat bunga pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai bagian yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan

betinanya. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai buah yang bersifat semu karena buahnya terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang akhirnya menjadi lebih dominan menjadi bagian utama buah tersebut.

Menurut (Hidayat dan Hansen, 2001) Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) mempunyai berbagai manfaat yang besar baik hasil kayu maupun non kayunya. Kayu pinus digunakan untuk berbagai keperluan seperti konstruksi ringan, mebel, pulp, korek api dan sumpit. Hasil non kayunya berupa getah (resin) menghasilkan produk gondorukem dan terpentin yang bernilai jual tinggi. Minyak terpentin yang mengandung senyawa terpena yaitu salah satu isomer hidrokarbon tak jenuh dari C₁₀ H₁₆ terutama monoterpene alfa-pinene dan beta-pinene, terpentin biasanya digunakan sebagai pelarut untuk mengencerkan cat minyak, bahan campuran vernis yang biasa kita gunakan untuk mengkilapkan permukaan kayu dan bisa untuk bahan baku kimia lainnya.

Menurut (Campbell, 2003) *Pinus merkusii*, habitusnya berupa pohon. Pada daun, ujung daun meruncing, tepi daun Rata, Pangkal daun rompang, dan daun majemuk beranak daun dua. Buahnya berbentuk kerucut, silindris. Tajuk pohon muda berbentuk piramid, setelah tua lebih rata dan tersebar. Kulit pohon muda abu-abu, sesudah tua berwarna gelap, alur dalam. Terdapat 2 jarum dalam satu ikatan, panjang. Pohon berumah satu (monoesis), bunga berkelamin tunggal. Bunga jantan dan betina dalam satu tunas. Bunga jantan berbentuk strobili, terutama di bagian bawah tajuk. Strobillus betina banyak terdapat di sepertiga bagian atas tajuk terutama di ujung dahan. Reproduksi pada *Pinus merkusii* terjadi secara seksual.

Pinus memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (strobillus). Strobillus tersebut merupakan tempat sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel

jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersal dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina.

Setelah serbuk sari menempel pada stobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saatb itu, biji membentuk struktur tambahan berupa sayap tipis.

Satu tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) denganbantuan angin. Jika biji sampai pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru.

Kunci determinasi pinus :

Jabaran kunci determinasi dari pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr), yaitu:

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3a. daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helaian pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh

13. Pinaceae

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) : 1 - 1b - 2 - 2b - 3 - 3a - 13.
Famili Pinacea.

13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, benang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral, rangkap: yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerapkali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sesisi dan kerapkali miring.

1. Pinus

Pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya kurang lebih 0,5 cm. Panjang bunga jantan kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerapkali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang ditanam. *Sumatraanse den*, N.

Pinus merkusii Jungh & De Vr.

Catatan: Kayu dan kulit kayu hars, harsnya dapat disadap dan antara lain cocok untuk pembuatan terpentin.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Gnetophyta
Kelas	: Gnetoliopsida
Ordo	: Gnetales
Family	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
Sumber	: Linnaeus, 1763

Berdasarkan hasil pengamatan, melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan dengan habitusnya pohon, pohon yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang panjang dan mempunyai beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tanaman berperiodisitas menahun (pirenial), pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) mempunyai akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang.

Sifat pada batang Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) mempunyai percabangan monopodial, yang tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) tegak lurus, karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) bulat, permukaan pada batangnya kasar, dan bekas lepas kerak.

Sifat pada daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) mempunyai tata letak daunnya berhadapan, karena pada buku-buku batang berikutnya biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang dengan dua daun dibawahnya.

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) mempunyai daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun (Petiolus) dan helaian daun (Lamina), dan melinjo (*Gnetum gnemon* L.) tidak memiliki pelapah daun (Vagina). Bentuk daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) bangun jorong karena perbandingan panjang dan lebar = $11 / 2 - 2 : 1$. Pangkal daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) meruncing. ujung daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) meruncing karena karena titik pertemuannya kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi hingga ujung daun nampak lebih sempit panjang dan runcing. Tepi daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) menyirip karena daun majemuk yang anak daunnya terdapat dikanan kiri ibu tangkai daun, jadi tersusun seperti sirip ikan dengan tekstur kasar dengan warna hijau.

Sifat bunga melinjo (*Gnetum gnemon* L.) mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya. Tanaman jantan menghasilkan strobilus jantan sedangkan tanaman betina menghasilkan strobilus betina. Buah melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan buah sejati tunggal, buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah yang terdiri dari satu ruang dan satu biji. Buah belinjo termasuk golongan tidak berdaging namun seperti berdaging. mempunyai tiga lapisan yaitu kulit luar (eksokarpium), kulit tengah (mesokarpium) dan kulit dalam (endokarpium).

Kulit melinjo (*Gnetum gnemon* L.) dapat mencegah dan mengatasi radikal bebas yang terjadi dalam tubuh. Radikal bebas dalam tubuh inilah yang bisa memengaruhi fungsi saraf dan otak. Zat mineral dalam kulit melinjo dapat membantu timbulnya masalah pada sistem otot dan tulang serta menjaga kesehatan jantung. Melinjo dan kulitnya juga membantu tubuh agar menjaga suhunya tetap stabil dengan cara mempertahankan fungsi metabolisme serta enzim agar tetap stabil di lingkungan bersuhu ekstrem. Jerawat bisa menjadi luka di permukaan wajah, oleh karena itu melinjo dan kulitnya juga baik untuk mengatasi jerawat. Kandungan fosfor dalam kulit melinjo juga

membantu mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu mengatur kadar garam dan lemak, serta membantu ginjal untuk mengeluarkan racun-racun dari tubuh.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2018) *Gnetum gnemon* merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua *dioecious*, ada individu jantandan (betina). Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh. daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging.

Gnetum gnemon merupakan tumbuhan yang habitusnya pohon dengan batang yang berkayu serta pola percabangan monopodial. Daunnya jenis tunggal dengan tepi yang rata, duduk daunnya berhadapan serta sudah memiliki pola pertulangan daun. Letak keduanya adalah sama-sama aksilaris. Jumlah mikrosporofit dan makrosporofit banyak dan berkarang. Keterbukaan bijinya sudah hampir tertutup.

Gnetum gnemon memiliki biji yang hampir tertutup yang artinya sudah maju, Jenis kelamin juga berpengaruh dari penilaian maju atau tidaknya tumbuhan ini, yang berjenis kelamin ganda atau berumah satu dianggap lebih primitive daripada yang berumah satu. Tanaman melinjo dapat diperbanyak dengan cara generatif (biji) atau vegetatif (cangkokan, okulasi, penyambungan dan stek). Buah belinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan buah yang tidak tertutup oleh karpelum yaitu tumbuhan biji telanjang yang mempunyai tiga lapisan kulit.

Kunci Determinasi:

Jabaran kunci determinasi melinjo (*Gnetum gnemon* L.), yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)	3
3b. daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b. dengan daun yang jelas	7
7b. bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya....	9
9b. tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. tumbuh-tumbuhan bentuk lain	14
14b. semua daun duduk berhadapan	16
16a. daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala	249
249b. daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau	15. Gnetaceae

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) : 1 - 1b - 2 - 2b - 3 - 3b - 4 - 4b - 6 - 6b - 7 - 7b - 9 - 9b - 10 - 10b - 11 - 11b - 12 - 12b - 13 - 13b - 14 - 14b - 16 - 16a - 239 - 239b - 243 - 243b - 244 - 244b - 248 - 248b - 249 - 249a - **15.**

Famili Gnetaceae.

15. Famili Gnetaceae.

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung; selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu: buah buni atau buah ham.

1. *Gnetum*

Pohon, tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerap kali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm; karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2-2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar; l:1.200 m. *Melinjo*, Ind, *Belinjo*, Ind, *Tangkil*, S, *Sake*, S, *Maninjo*, S, J, *Bago*, J, So, J.

Gnetum gnemon L. var. *domesticum* Mgf.

Catatan: Kulit yang sedikit dipukul menghasilkan tali yang awet dan benang untuk membuat tali pancing dan jala. Daun muda dan buah dimakan sebagai sayur-mayur. Dari biji yang ditumbuk dibuat makanan (emping atau kripik melinjo).

F. KESIMPULAN

1. Ciri morfologi tumbuhan yang termasuk dalam kelompok divisi Pinophyta adalah batang tidak bercabang atau bercabang, berkayu, dan tumbuh tegak ke atas, kebanyakan berakar tunggang, berdaun sempit, tebal dan kaku seperti jarum. Biji terdapat daun dan buah (makrosporofil) dan serbuk sari terdapat dalam bagian yang lain (mikrosporofil), daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah, dan masing-masing disebut dengan strobillus.
2. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu, berperiodisitas pirenial, mempunyai akar serabut, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar dan memperlihatkan berkas-berkas daun. Tata letak daun pada berhadapan yang tersusun dalam roset batang. Mempunyai daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya bangun garis. Pangkal daunnya runcing ujung daun yang juga runcing. Tepi daun rata, urat daun yang sejajar dengan tekstur perkamen dengan warna hijau kekuningan, mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap, dan mempunyai buah yang bersifat semu. Pakis haji (*Cycas rumphi* Miq.) sebagai tanaman hias, dan menjadi karbohidrat utama dan menjaga kecerdasan otak karena pakis haji (*Cycas rumphi* Miq.) memiliki kandungan omega 3 yang sangat baik untuk meningkatkan kecerdasan otak.
3. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, berperiodisitas pirenial, mempunyai akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang beralur. Tata letak daun tersebar mempunyai daun yang tidak lengkap. Bentuk daunnya bangun jarum,

Pangkal daunnya tumpul, tepi daun rata karena tidak mempunyai torehan, urat daun yang sejajar dengan tekstur kasap dengan warna hijau muda. Bagian bunga yang tidak lengkap, dan mempunyai buah yang bersifat semu. Pinus (*Pinus merkussi* Jungh & De Vr.) mempunyai berbagai manfaat yang besar baik hasil kayu maupun non kayunya. Kayu pinus digunakan untuk berbagai keperluan seperti konstruksi ringan, mebel, pulp, korek api dan sumpit.

4. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon berperiodisitas pirenial. Mempunyai akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang kasar dan memperlihatkan bekas lepasnya kerak. Tata letak daun berhadapan. mempunyai daun yang tidak lengkap bentuk daunnya bangun jorong, pangkal daunnya meruncing, ujung daunnya meruncing, tepi daun rata, urat daun yang menyirip, tekstur kasar dengan warna hijau. Mempunyai bagian bunga yang tidak lengkap. Mempunyai buah yang bersifat sejati. Kulit melinjo (*Gnetum gnemon* L.) dapat mencegah dan mengatasi radikal bebas yang terjadi dalam tubuh. Radikal bebas dalam tubuh inilah yang bisa memengaruhi fungsi saraf dan otak, dll.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Biodiversity, Warriors, "Pinus", <https://biodiversitywarriors.org/isi-katalog.php?idk=7565&judul=Pinus%20atau%20Tusam>. dalam *google.com*. 18 Februari 2019.
- Blogteraktual, "Melinjo", <https://www.blogteraktual.com/gambar-bunga-sempurna/gambar-bunga-sempurna-bunga-melinjo>. dalam *google.com*. 20 Februari 2019.
- Cahyati, "Pinophyta", <https://truepicture.com/id/images/search/pinophyta/>. dalam *google.com*. Pada 2012.
- Campbell, A. Neil & Recce. B. Jane, *Biologi Edisi Ke-8 Jilid 1*, Erlangga, 2003.

- Ensikloblogia, “Ciri-ciri tumbuhan terbuka”, <http://www.ensikloblogia.com/2016/10/ciri-ciri-tumbuhan-biji-terbuka-atau.html>. dalam *google.com*. 2016.
- Hanifiyah, “Cycas rumphii Pakis Haji”, <http://haniifiyyah.blogspot.com/2011/05/cycas-rumphii-pakis-paji.html>. dalam *google.com*. 2011.
- Ilmu pedia, “Cycas rumphii”, <http://www.ilmupedia.web.id/2018/04/morfologi-pakis-haji-cycas-rumpii.html>. dalam *google.com*. 2018.
- Kusnadi, “Buku Saku Biologi SMA”, https://www.google.com/url?sa=&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1vKTLhMPgAhVTeisKHfU6BHYQjhx6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPMIPA%2FJUR._PEND._BIOLOGI%2F196805091994031-KUSNADI%2FBUKU_SAKU_BIOLOGI_SMA%252CKUSNADI_dkk%2FKelas_X%2FBab._tumbuhan_tinggi.pdf&psig=AOvVaw0S2ZismGnl9CZCluMGnet9&ust=1550498331613899 dalam *google.com*. 2019.
- Lifestyle, “Melinjo”, <https://lifestyle.okezone.com/read/2015/05/06/298/1145239/potongan-kacang-panjang-sebelum-dicuci>. dalam *google.com*. 2015.
- Maedy Ripani, “Laporan Praktikum I Botani Tumbuhan Tinggi Divisio Pinophyta”, <https://www.slideshare.net/ydeaminapir/laporan-praktikum-botani-tumbuhan-tinggi-1-divisio-pinophyta> dalam *google.com*. 2019.
- Malik, “Pinophyta”, <https://thisispicture.com/id/images/search/pinophyta/>. dalam *google.com*. 2017.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Program Studi Tadris Biologi, Banjarmasin: UIN Antasari. Banjarmasin, 2020.
- Pixabay. “Pinus”, <https://pixabay.com/id/images/search/pinus/>. dalam *google.com*. 2019.
- Rahmiati. “Pinophyta”, <https://fixpicture.com/id/images/search/pinophyta/>. dalam *google.com*. 2014.
- Recca. “Cycas”, <https://realpicture.com/id/images/search/cycas/>. dalam *google.com*. 2019.

Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Ucihadianto, M Tarmizi, "Pakis Haji", <https://www.idntimes.com/health/fitness/m-tarmizi-Ucihadianto/manfaat-biji-pakis-haji-jika-dikonsumsi>. dalam *google.com*. 2018.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dan divisi pinophyta yang diamati pada praktikum I !

Jawab:

Perbedaan dari anak divisi Pinophyta yaitu terbagi dalam tiga anak divisi yaitu:

a. Anak divisi Cycadophytina

Tumbuhan menyerupai tumbuhan Palem atau tumbuhan paku-pakuan kayu lunak, tanpa trakea; strobilus jantan sederhana; ovul dengan satu integument. Terdiri dari tiga kelas yakni Lyginopteridopsida atau paku biji, Bennettiopsida dan Cycadopsida. Diantara ketiga kelas tersebut hanya Cycadopsida yang masih survive, sementara keduanya kedua kelas lainnya sudah punah. Contoh spesies anak divisi ialah pakis haji.

b. Anak divisi Pinophyta

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat mikrotobulus tunggal; ovule dengan satu integument. Pinophyta terdiri dari tiga kelas yaitu kelas Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida. contoh spesies dari anak divisi ini ialah pinus.

c. Anak divisi Gnetophytina

Merupakan tumbuhan gymnospermae yang problematik dengan sifat-sifat morfologi yang menarik. Strobillus jantan maupun strobilus betina

majemuk. Embrio dengan dua kotiledon contoh spesies dari anak divisi ini adalah melinjo.